

Cinci veacuri de istorie ale unei comunități din Câmpia Brăilei. „Cojanii de la Bordeiu Verde”

Șchiaul, Doicești, Băjanii Ciurei, Tâmpu, Tăbârgic, Bordeiu Verde – mai multe nume, o singură comunitate în călătoria ei prin cinci secole de istorie zbruciumată

Cine privește harta județului Brăila poate observa în mijlocul acestuia o comună cu un nume mai puțin obișnuit - Bordei Verde, mulți punându-și poate întrebarea, de unde a apărut acest nume, cu rezonanțe mai degrabă folclorice.

Dacă e să consultăm sursele disponibile cele mai folosite, acestea arată că localitatea cu această denumire a apărut undeva pe la mijlocul secolului al XIX-lea, mai precis pe la 1858, fiind înființată de un anume Ioan Avram. Același izvoare menționează o tradiție locală care arată că localitatea și-a luat numele „de la un bordeiu acoperit cu iarba, ce era în drumul mare de la Brăila- București. Călătorii ce poposeau aci, îi ziceau «La Bordeiu-Verde»”.¹

„La Bordeiu Verde” (Hanul Budișteanu), sec. XIX

Încercând să află dacă și cât adevăr se află în această tradiție, în urma documentării făcute am avut surpriza să constat că populația care trăiește acum pe teritoriul actualei comune Bordei Verde este de fapt una din cele mai vechi comunități rurale de pe teritoriul județului Brăila, o comunitate de locuitori vechi ai câmpiei - „cojani”,² a cărei existență documentată se întinde pe mai bine de 500 de ani, mai precis din jurul anului 1500. De-a lungul timpului, această comunitate a purtat mai multe nume, care s-au modificat funcție de contextul istoric: *Șchiau, Doicești, Băjanii Ciurei, Tăbârgicul, Tâmpul* și în cele din urmă *Bordeiu Verde*.

Prima mențiune documentară apare la 18 iulie 1505 (7013), când printr-un hrisov dat în capitala Țării Românești de atunci, Târgoviște, voevodul Radu cel Mare, întărea lui Orlea și

† Милостивым воживши, Ыв Радул воевода и господинь въсон земле Ъгро-владхискон, сыль Блада великаго воеводе. Дават господство ми сие повеление господства ми сьвгам господства ми, жьпань Орле и жьпань Балкьсас ватаси сь нхь сыновн сн, яко да им ест њ Индолне, вт дрѣм Исѣлок по Индолне, дорн в Фьрчитьрь и до Шкѣба и вт тьн пьт Сьзевн дорн њ дрѣм Латьлок. Понеже се шьретье вчинь господска, а реченин сьвзи господства ми достигше сь праком сьвжбом.

Hrisovul domnitorului Radu cel Mare din 18 iulie 1505

Balcul vătafi, stăpânirea moșiei Iasu, parte din ocina domnească de la Andolie. Moșia Iasului se găsea în zona comunei Movila Miresei de astăzi, pe locul fostului sat Iazul, de pe malul lacului cu același nume.³ În hrisov se menționează că această moșie se întindea „până în Scheaul”.⁴

Scheaul a fost una dintre moșiile mari de pe actualul teritoriu al județului Brăila, ocupând întreaga parte nordică a comunei Bordei Verde. În timp ea mai fost menționată în documente sub

¹ George Ioan Lahovary, Constantin Brătianu, Grigore Tocilescu, *Marele Dicționar Geografic al României*, vol. I, Stabilimentele grafice I.V. SOCECU, București, 1898, p. 582

² Lazăr Șăineanu, *Dicționar universal al limbei române*, ediția a VI-a, Editura „Scrisul românesc” S.A., 1929

³ *Marele Dicționar Geografic al României*, vol. IV, p. 29

⁴ *Documenta Romaniae Historica, B. Țara Românească*, Volumul II (1501-1525), Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, București, 1972, p 84

diferite variante, cum ar fi Șchiau, Șchiaua sau Scheiul. Începând cu mijlocul secolului XVII, denumirea cea mai des folosită a fost „Șchiaua-Doiceasca”, (uneori cu variantele „Șchiaua Colții” sau „Colțeanca”).⁵

După cum se poate vedea pe harta alăturată, Moșia Schiaului avea o formă pentagonală, având colțurile în următoarele puncte: „piatra Mihalcei slugerul” (zona Malcea, sud Căldărușa) – vest Movila Tâmpu – Movila Vulturașul (sud-est Constantin Gabrielescu) – Movila Boi Negri (sud Bordei Verde) – Movila Părului (sud-est Perișoru).⁶

Conform sistemului feudal, pe fiecare moșie era constituită o așezare a țăranilor clăcași care lucrau acea moșie, așezare care purta fie numele moșiei, fie numele boierului care o stăpânea la un moment dat. Așezarea clăcașilor de pe moșia Schiau, situată undeva pe Valea Druicii, a purtat la începutul anilor 1500 numele moșiei, fiind în locația respectivă până spre sfârșitul secolului XVI, când odată cu schimbarea stăpânului moșiei locuitorii sunt mutați pe o altă locație, locul fostului sat devenind „siliște”. Acest fapt este certificat dintr-un zapis din 1686 în care se arată că *Bunica femeia Stanciului sin Dragomir ot Rătești dimpreună cu fiiso Stanciu vinde numitului spătarului Mihai Cantacudzino toată partea lor de moșie în Siliștea Șchiaului, stînjeni 400 ... Leatu 7194, iunie 29.*⁷

Moșia Șchiaul la începutul secolului XVI

Siliștele aceluiasi sat de pe o anumită moșie, purtând denumiri diferite, erau o realitate în Bărăganul secolelor XVI-XVIII. De exemplu, într-un hrisov al domnitorului Grigore Ghica din anul 1663, acesta întărea lui Șerban Cantacuzino, vtori-logofăt stăpânirea asupra satului Piersica din județul Ialomița „cu siliștele Mierlari, Bordușani, Pobegu, Piatra și Petricești”.⁸

Același lucru s-a întâmplat și cu strămoșii actualei comunități din Bordei Verde, care și-au mutat de mai multe ori locurile de așezare, pe moșia Șchiaului. Acest fapt era generat de două cauze majore. Prima era situarea moșiei la granița cu „Odaia Vizirului” din khazaua Brăilei, fapt care a făcut ca de multe ori turcii de aici să ocupe samavolnic porțiuni din moșie, silindu-i astfel pe locuitori să se mute în zonele rămase în Țara Românească. A doua cauză era reprezentată de realitățile demografice și interesele schimbătoare ale stăpânilor moșiei. Până în a doua parte a secolului XIX moșia Șchiaului – ca de altfel toate celelalte din județ – nu putea fi lucrată în întregime de puținii locuitori clăcași aflați pe ea. Mare parte a terenurilor erau „țelină” nelucrată, unde – după cum arăta istoricul Constantin Giurescu – „plugul nu spărsese, încă, cea mai mare parte a întinsei stepe, un adevărat ocean de verdeață primăvara, un nesfârșit de zăpadă iarna, bătut de vânturile năprasnice ce i- au dat numele, căci «buragan» înseamnă în vechea turcă furtună, vârtej, vifor...”⁹

⁵ Arhivele Naționale ale României, fond „Eforia Spitalelor Civile”, *Dosar pentru hotărnicia moșiei Bordeiul-Verde, Șchiaua-Doiceasca și Lișcoteanca* (nr. 18)

⁶ *Ibidem*, f. 47

⁷ *Idem*

⁸ Arhivele Naționale ale României, colecția „Ionașcu Ion, prof.” (inv. nr. 1499), pachetul V, documentul nr. 4

⁹ Constantin Giurescu, *Principatele Române la începutul secolului al XIX-lea*, Editura Științifică, București, 1957, p. 88

Din acest motiv, funcție de context, stăpânii moșiei alegeau să lucreze o anumită parte a moșiei, generând implicit și mutarea clăcașilor în aceeași zonă.

Începând cu sfârșitul secolului XVI, moșia Șchiaul intră în stăpânirea boierilor Doicești, o familie de mici boieri, originari din Vlădeni-Stroești (zona Snagov din actualul județ Ilfov).¹⁰ Începând cu acest moment, timp de circa 100 de ani, localitatea clăcașilor de pe moșie s-a numit *Doicești*.

Colecția „Documente privind istoria României”, publicată de Academia română în anii 1950-1960, cuprinde un număr de 23 de hrisoave și zapise în care se face referire la moșia și satul Doicești, situate pe râul Călmățui.¹¹ Pe baza nivelului de cunoaștere al vremii, autorii culegerii de documente nu au reușit să identifice precis localizarea satului în cadrul actualului județ Brăila, menționând că acesta ar putea fi „probabil Cioara-Doicești”, deși nu avea nicio legătură cu Călmățuiul.¹²

Localizarea probabilă a ocinelor Bălișorul, Florea și Doicești din hrisovul lui Mihnea al III-lea, 1580

Din studiul lucrărilor disponibile în prezent, rezultă că satul Doicești din județul Brăila, menționat pe parcursul secolului XVII, nu putea fi în niciun caz situat pe raza comunei Cioara-Doicești (actual Bărăganu), ci era situat pe moșia Șchiaua-Doiceasca de pe actualul teritoriu al comunei Bordei Verde, mărginit la sud de râul Călmățui.

Într-o foarte bine documentată lucrare de istorie locală a comunei Bărăganu, referindu-se la apariția toponimului *Cioara-Doicești*, se arată că „denumirea «Doicești» s-a dat noului sat apărut lângă Cioara-Radu Vodă, probabil pe la anul 1836, numindu-se Cioara-Mică, și ulterior, după numele proprietarilor de atunci ai moșiei, boierii Dinu și Tudora Doicescu, căpătând denumirea «Cioara-Doicești»”.¹³ Acest fapt este confirmat și de „Dicționarul geografic al județului Brăila”, apărut la 1894, unde se arată că „acest sat este înființat la 1836 de locuitori din Cioara Radu-Vodă, mai târziu numit Cioara-Doicești după numele proprietarului”.¹⁴

Rezultă fără putință de tăgadă că nu există nicio legătură între toponimul Doicești menționat în documentele secolului XVII și toponimul Cioara-Doicești, apărut în prima jumătate a secolului XIX. Este doar o coincidență de nume.

Prima mențiune documentară a satului Doicești din ținutul Brăilei apare într-un hrisov al lui Mihnea Turcitul din 20 ianuarie 1580 (7088), prin care întărea „cinstului și întâiului sftnic al domniei mele, jupanului Mitrea marele vornic și cu fiii lui, câți Dumnezeu îi va da, ca să-i fie satul Cornul Bălișorului, tot, cu (tot) hotarul, până în apa Buzăului, însă a treia parte din ocină, să fie satul

¹⁰ Nicolae Stoicescu, *Dicționar al marilor dregători din Țara Românească și Moldova în sec. XIV-XVII*, Editura enciclopedică română, București, 1971, pp. 169-170

¹¹ *Documente privind istoria României. B. Țara Românească. Veacul XVII. Indicele numelor de locuri*, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1960, p. 54

¹² *Idem*

¹³ Ion Moroianu; Aurel Anghel, *Monografia Școlilor din Comuna Bărăganu*, disponibilă online la adresa <http://www.primariabaraganul.ro/localitatea/date-istorice>, accesat la 25.09.2018

¹⁴ Iulian Delescu; B. Demetrescu-Oprea, N. Th. Vâlcu, *Dicționar geografic al județului Brăila*, Tipografia și fonderia de litere Thoma Basilescu, București, 1894, p. 82

Cornul deopotrivă pe ocină cu satul Florea și cu satul Doicești, ci să țină satul Cornul Bălișorului ocină după cum ține și satul Florea și Doiceștii”¹⁵ Beneficiarul bunăvoinței domnești era marele vornic Mitrea din Hotărani.¹⁶ Satul *Florea*, la care se face referire în document, este identificat ca fiind un sat situat lângă actualul sat Popu, din județul Brăila,¹⁷ situația celor trei „ocine” menționate în document prezentându-se ca în figura alăturată. De remarcat că *ocina Doiceștilor* apare acum ca fiind situată pe locul vechiului *Șchiau*, ceea ce înseamnă că moșia avea deja un alt proprietar, un anume boier Doicescu.

Familia boierilor Doicești a deținut ranguri boierești la sfârșitul secolului XVI și prima jumătate a secolului XVII. Primul boier Doicescu atestat documentar este *Radu, postelnic ot Doicești*, care apare menționat împreună cu fiul său vornicul Danciu Doicescu, ca martori, într-un zapis din 23 iunie 1626.¹⁸ Radu - care va fi primul ce și-a luat numele Doicescu - era Radu Zgăișor din Vlădeni (zona Snagov, Ilfov), fiul lui Radu, care, la rândul lui, era fiul fostului mare comis Danciu al lui Bogdan din Popești (Popești-Leordeni, Ilfov).¹⁹

Fiul său, *Danciul Vătaful ot Doicești*, mai apare ca martor într-un hrisov al domnitorului Radu Șerban, din 30 mai 1608.²⁰ Danciu va ajunge la rangul de vornic și va avea doi fii, care amândoi vor ajunge în rândul marilor boieri: Colțea și Udrea Doicescu.²¹

Se remarcă faptul că atât despre Radu cât și despre Danciu se menționează că sunt *ot Doicești*, ceea ce semnifică faptul că își stabiliseră curtea pe această moșie. Urmașii lor își vor asuma numele de Doicescu (Colțea, Udrea, Radu, Udrea etc.) dar nu vor mai apărea menționați ca *ot Doicești*, lucru care are se explică prin faptul că aceștia au preferat fie să se stabilească pe alte moșii primite ca moștenire, mai apropiate de București, fie să înstrăineze părțile de moșie ce le-au revenit.

Danciu ot Doicești a avut doi fii Udrea și Colțea Doicescu. Udrea este ctitorul bisericii Colțea din București, numită astfel după numele fratelui său. Udrea moare fără a avea urmași „ajungând la vreme de bătrânețe fără coconi”, fiind ucis în 1665, de seimenii răsculați. Averea sa avea astfel să ajungă soției sale – Maria (Mușă), din familia boierilor Mihălcești (Mihalcea) din Pătârlagele (județul Buzău).²² În următorii ani, partea sa din moșia Doicești din actualul județ Brăila va suferi un proces de fărâmițare între moștenitori, ajungând în jurul anului 1685 în stăpânirea mai multor membri ai familiilor boierești de pe valea Buzăului: din Pătârlagele, Căndești, Vernești și Rătești. Unul din membrii familiei Mihălcescu, marele sluger Mihalcea Mihălcescu-Căndescu (între 1682-1686)²³ stăpâna în 1688 o parte din zona de nord a moșiei Șchiaua-Orleasca, (regiunea de la sud-vest Urleasca a actualei comune Traian, la hotarul cu comuna Bordei Verde), moșie delimitată de Șchiaua-Doiceasca printr-o carte de hotărnicie a 12 boieri, din 6 octombrie 1688 „prin care se alege moșia de la Șchiaul”. De numele lui se leagă unul din semnele de hotar ale moșiei Doiceasca – „piatra Mihalcei slugerul”, precum și un toponim local păstrat până astăzi – „Malcea”, provenit

¹⁵ *Documenta Romaniae Historica. B. Țara Românească. Volumul VIII (1576-1580)*, Editura Academiei Române, București, p. 453

¹⁶ Nicolae Stoicescu, *op. cit.*, p. 73

¹⁷ *Documenta Romaniae Historica. B. Țara Românească. Volumul VIII*, p. 573

¹⁸ Arhivele Naționale Române, *Condica Mănăstirii Slobozia lui Ianache*, inv. nr. 314, f. 82

¹⁹ Nicolae Stoicescu, *op. cit.*, p. 169

²⁰ Grigore Nandriș, *Documente slavo române din mănăstirile muntelui Athos*, Fundația Regele Carol I, București, 1936, pp. 82-83

²¹ Nicolae Stoicescu, *op. cit.*, pp. 169-170

²² *Ibidem*, p. 170

²³ *Ibidem*, p. 211

prin modificare pronunției sale în timp (Mihalcea-Mialcea-Malcea) – care desemnează zona nord-estică a actualei comune Bordei Verde, vecină cu mai sus menționata moșie.²⁴

Un proces similar de fărâmițare și înstrăinare avea să cunoască și partea de moștenire lăsată de Colțea Doicescu, unii dintre urmașii săi cunoscând la începutul Domniei lui Constantin Brâncoveanu „multă supărare din cauza sărăciei și nevoilor”.²⁵

În jurul anului 1680, spătarul Mihail Cantacuzino s-a decis să-și ridice o biserică în zona centrală a Bucureștilor. În acest scop, răscumpără de la Mitropolie terenul pe care era construită biserica lui Colțea Doicescu - care se învecina cu unele proprietăți ale sale – ridicând pe acest amplasament ansamblul mănăstiresc „al Colții” sau Colțea cum avea să fie cunoscut, format dintr-o biserică mare, trei paraclise și un spital, care era primul așezământ medical din Țara Românească.²⁶

Spătarul Mihail Cantacuzino

În același timp, Spătarul Mihai a mai achiziționat și alte proprietăți care se mai aflau în proprietatea fiilor lui Colțea, spătarul Radu Doicescu și pitarul Udrea Doicescu, actul de cumpărare nefiind păstrat, dar tranzacția este certificată de realitatea ulterioară din teren.²⁷

În vederea înzestrării noului așezământ spitalicesc cu o sursă de venit sigură și îndestulătoare, spătarul Mihail Cantacuzino desfășoară între 1682-1688 un amplu program de achiziții de terenuri, menite să refacă proprietatea mare deținută de Doicești în moșia Șchiului din Brăila. Aceste achiziții sunt prezentate sintetic în tabelul următor, alcătuit pe baza documentelor din arhiva Eforiei Spitalelor Civile, care a deținut această proprietate neîntrerupt, în perioada 1715-1921.²⁸

Data	Act	Conținut
7 aprilie 1682	Zapis	„Moșu dimpreună cu femeia sa Dumitrana fata Ruștei ot Rătești și cu nepoții săi vând spătarului Mihai moșie în Șchiau, stînjeni 400 ... Leatu 7190, aprilie 7”
23 septembrie 1682	Zapis	„Chira fata Radului sin Maicanu ot Rătești împreună cu nepotul său Vladu vând spătarului Mihai Cantacudzino moșie în Șchiau, stînjeni 200 ... Leatu 7190, septembrie 23”
30 septembrie 1682	Zapis	„Lupu ot Cotroceni sin Nedelco dimpreună cu nepotul său Nicolae vând mai sus numitului spătarului Mihai Cantacudzino moșie în Șchiau, pă sădzutul latului stînjeni 260 ... Leatu 7190, septembrie 30”
13 mai 1685	Zapis	„Dragomiru i Badea i Marin dimpreună cu veri i nepoții lor vând mai sus numitului spătarului Mihai Cantacudzino ocina lor Șchiau, din partea Răteaschi stînjeni 300 ... Leatu 7193, maiu 13”

²⁴ Arhivele Naționale ale României, fond „Eforia Spitalelor Civile”, Dosar pentru hotărnicia moșiei Bordeiul-Verde, Șchiaua-Doiceasca și Lișcoteanca (nr. 18), f. 47

²⁵ Nicolae Stoicescu, *op. cit.*, p. 169

²⁶ Fontana Babului oder Guolza (=Biserica Colței), în George D. Florescu, *Din vechiul București. Biserici, curți boerești și hanuri după două planuri inedite de la sfârșitul veacului al XVIII-lea*, Editura Muzeului Municipal, București, 1935, pp. 61-63

²⁷ *Idem*

²⁸ Arhivele Naționale ale României, fond „Eforia Spitalelor Civile”, Dosar pentru hotărnicia moșiei Bordeiul-Verde, Șchiaua-Doiceasca și Lișcoteanca (nr. 18), f. 45-48

Data	Act	Conținut
13 iulie 1685	Zapis	„Lefteru sin Dragomiru ot Rătești vinde numitului spătarului Mihai Cantacudzino moșie la Șchiau, stânjeni 500 ... Leatu 7193, iulie 13”
1685	Zapis	„Marin Măicanu vinde numitului spătarului Mihai Cantacudzino în Șchiau, stânjeni 200 ... Leatu 7193”
29 iunie 1686	Zapis	„Bunica femeia Danciului sin Dragomir ot Rătești dimpreună cu fiiso Danciu vinde numitului spătarului Mihai Cantacudzino toată partea lor de moșie în Siliștea Șchiaului, stânjeni 400 ... Leatu 7194, iunie 29”
1688	Zapis	„Jupâneasa Mușa dimpreună cu fiisa arată că s-a dat de dumnealui spătarul Mihaiu Cantacudzino bani pe moșia de la Șchiau în partea lor, câtă se va alege ... Leatu 7194”
6 octombrie 1688	Carte de hotărnicie	<p>Carte de hotărnicie a 12 boieri „prin care se alege moșia de la Șchiaul ce a cumpărat-o dumnealui spătarul Mihaiu Cantacudzino.”</p> <p>„trăgând moșia prin capul din susu despre Plopu și despre Chiliu (Filiu) au găsit stânjeni 4155, din piatra Mihalcei slugerul până la Movila Săpată din grindu de către lișcoteni la mijlocu iar din piatra Mihalcei Slugerul până în Cetățuia stânjeni 1925 în capul moșiei de jos dinspre Tâmpul din hotarul Mihalcei Slugerul până în Vulturelul stânjeni 1761, împietrind-o ca să-i fie dumnealui moșie în veci”</p>
6 octombrie 1688	Carte de hotărnicie	<p>Carte de hotărnicie a aceluiași 12 boieri prin care</p> <p>„se alege și jupânesei Mușa ot Vernești 613 stânjeni, din care 400 fuseseră plătiți de spătarul Cantacudzino, urmând ca acesta să plătească diferența pentru 213 stânjeni.”</p>
1688	Zapis	„Jupâneasa Mușa femeia Danciului căpitan ot Vernești dimpreună cu fiisa Danciului arată că încă mai dinainte vreme a vândut spătarului Mihaiu Cantacudzino loc în Șchiau stânjeni 400.”

În acest mod, spătarul Cantacuzino a reușit să creeze o proprietate mare și unitară, cea mai mare și aducătoare de cele mai mari venituri pentru spitalul Colțea și ulterior pentru Eforia Spitalelor Civile.²⁹ Mai important este faptul că această proprietate a rămas neschimbată, în aceleași hotare între 1715-1921, când pământul a fost expropriat, în urma reformei agrare.³⁰

Pe lângă moșia Doiceasca, spătarul Mihail Cantacuzino a mai achiziționat două dintre moșiile vecine, Lișcoteanca, la sud, în 1702 (unul din boierii hotarnici fiind chiar unul din foștii proprietari din Șchiau, Radu Doicescu) și Colțica la vest.³¹ În acest fel a reușit comasarea unei suprafețe compacte, înglobând aproape toate proprietățile din zonă, cu excepția uneia singure, aparținând vornicului Constantin Știrbei, care a rămas înconjurată de proprietățile Mănăstirii Colțea (Șchiaua-Doiceasca, Colțica și Lișcoteanca-Colții) și care în timp va forma moșia ce se va numi Filiiu.³²

Mihail Cantacuzino a lăsat prin testament toate proprietățile achiziționate Mănăstirii Colțea, dar acest testament s-a pierdut pe timpul cât acesta s-a aflat în exil la Adrianopol, în 1715-1716.³³ În lipsa acestuia, după moartea lui Mihail Cantacuzino, petrecută în 1716, mănăstirea solicită noului domnitor - Nicolae Mavrocordat, recunoașterea stăpânirii asupra moșiilor primite ca danie, lucru pe care acesta îl face printr-un hrisov din același an, prin care „întărește stăpânirea sfintei Monastiri Colțea asupra moșiilor Lișcoteanca, Șcheiul și Doicești ce au fost ale repositului spătar Mihail Cantacuzino”.³⁴

Am dat mănăstirii Trisfetitele ce se numește Colțea ca să stăpânească moșiile Lișcoteni, Șchiau și Doicești ot Slam Râmnic, pe care Mihail Cantacuzino fostule-au dat aceștii sfinte mânăstiri Trisfetitele pentru sufletul lui, ca să fie pentru hrana bolnavilor celor ce se odihnesc acoloa în ospitalu. Viind urgie lui Mihail spătar de la împuternica Împărăție, luându-l de aici ducându-l acolo s-au răpus și vieța și n-au apucat ca să facă cărți de întărirea acestor moșii ce le didease la sânta mânăstire. Deci petrecându-se Mihail spătaru și rămâind toate moșiile lui, din poruncă împărătească, pe seama Domniei, venit-au epitropii de la această sfântă mânăstire Colțea la domnia mea cu jalbă de au spus că au dat Mihail spătar aceste moșii la sfânta mânăstire, ear scrisori n-au apucat să facă, aducând și cinstite și credincioase mărturii, Domniea mea m-am

Moșiile Șcheaua-Doiceasca, Lișcoteanca și Colțica, dăruite de spătarul Mihail Cantacuzino Mănăstirii și Spitalului Colțea

²⁹ Alexandru Galeșescu, *Eforia Spitalelor Civile din București*, Tipografia G.A. Lăzăreanu, București, 1900, p. 558

³⁰ *Eforia Spitalelor Civile. 1832-1932*, Institutul de arte grafice E. Maravan, București, 1932, pp. 46-47

³¹ *Carte de hotărnicie a 12 boieri din 11 martie 1702, „prin care se alege moșia Lișcoteni”*, apud. Ion Ionașcu, *Școala de la Colțea*, în „Biserica Ortodoxă Română”, Anul LVI. Nr. 11-12, București, 1938, p. 812

³² *Carte de hotărnicie a moșiei Șchiau din 12 aprilie 1764, făcută de serdarul Obedeanu din porunca domnitorului Ștefan Racoviță*, A.N.R., fond „Eforia Spitalelor Civile”, dosar nr. 18, f. 48

³³ Alexandru Galeșescu, *op. cit.*, p. 16

³⁴ Arhivele Naționale ale României, fond „Eforia Spitalelor Civile”, județul Brăila, dosar nr. 18, f. 51

milostivit de am dat aceste moșii sfintei mănăstiri aflând cum că aceaste ospitaluri iaste lucru foarte bun și fericit.³⁵

Din daniile Spătarului Mihail Cantacuzino făcute mănăstirii și spitalului Colțea se observă un fel de strângere, cmasare se spune astăzi, a averilor Doicești-Colțea: moșia Doiceasca a Doiceștilor, apoi moșia Lichirești sau Călărașii de astăzi, fostă a boierilor Rudeni, rude cu Cantacuzineștii și moșia Stelnica, amândouă în vecinătatea răzeșilor Doicești din Ialomița.³⁶

După intrarea moșiei în stăpânirea Mănăstirii Colțea, în documentele vremii se observă un aparent „vid informațional” referitor la menționarea în documente a comunității țăranilor aflători pe această moșie. Termenul de *Doicești*, ca referitor la o localitate, dispare treptat din diferitele acte emise în secolul XVIII și prima jumătate a secolului XIX, existând însă numeroase acte din aceeași perioadă care fac referire la moșie și în care se folosesc denumirile de *Șcheaua-Doiceasca*, *Șcheaua-Colți* sau *Șcheaua-Lișcoteanca*. Acest fenomen are o explicație logică. Pe de o parte, din acest moment, proprietatea mănăstirii nu a mai făcut obiectul tranzacțiilor funciare, pe cale de consecință nu a mai apărut în zapisele de vânzare-cumpărare, cele mai frecvente dintre documentele ce s-au păstrat din respectiva perioadă. Pe de altă parte, moșia aparținând unei entități colective, s-a manifestat un fenomen de dificultate în definirea identitară. Conform uzanțelor vremii, satele de pe moșiile boierești luau, de regulă, numele familiei stăpânitoare: Dudescu-Dudești, Scarlat-Scărlătești, Doicescu-Doicești etc. La rândul lor, boierii obișnuiau și ei să se revendice din ocinile de baștină: „ot Popești”, „ot Doicești” etc., fapt care făcea ca acele localități să apară menționate în documente.

Lipsa mențiunilor exprese a unei anumite denumiri de localitate, nu poate însemna în niciun fel faptul că a dispărut comunitatea țăranilor din Doicești. O proprietate atât de mare nu putea fi aducătoare de venituri substanțiale, decât în cazul în care era lucrată decât de o comunitate de țărani clăcași, care probabil că își spuneau *doicești*, *șcheeni* sau *colțeni*, identități pe care actele oficiale nu aveau însă de ce să le consemneze.

Într-un „Catastif cu însemnarea veniturilor și cheltuelilor mănăstirii și spitalului Colțea, între anii 1732 și 1740” - manuscris aflat la Biblioteca Academiei Române - moșia Șcheaua-Doiceasca se găsește menționată ca *moșia de lângă Brăila*, fiind singura proprietate a mănăstirii din acel timp, situată la hotarul khazalei Brăilei.³⁷

Locuințe de tip „bordei”, sec. XVI-XIX

Astfel într-o însemnare a veniturilor pe anul 1732 se menționează: *Mart 1 leat 7240. 45 poli de la unchiaș Mihul, după 17 chile de mei i 13 chile de orz de la moșia de lângă Brăila, fiind chiria scumpă, s-au vândut.*³⁸ Iar într-o însemnare a veniturilor aferente anului 1735 găsim menționat: *Leat 7243. 65 poli de la Mihul Pârcălabul după pâinea de la moșia di lângă Brăila.*³⁹ Din aceste însemnări se observă clar că moșia era lucrată și genera venituri. Există o organizare a muncii, iar comunitatea clăcașilor șcheeni era condusă de Miheu, numit „pârcălab” de către

³⁵ Hrisov al lui Nicolae Mavrocordat din 2 Iulie 1716, fond Eforia Spitalelor Civile, Arhiva contencios, carton negru, dosar nr. 22 Bordeiu verde (Brăila), document nr. 39

³⁶ Pompei Gh. Samarian, *Medicina și farmacia în trecutul românesc. Vol. III. Asistența publică în trecutul românesc până la 1834*, Editura „Bucovina” I. E. Toruțiu, București, 1938, p. 79

³⁷ *Catastif cu însemnarea veniturilor și cheltuelilor mănăstirii și spitalului Colțea, între anii 1732 și 1740*, Biblioteca Academiei Române, colecția manuscrise, apud. Pompei Gh. Samarian, *op. cit.*, p. 83

³⁸ *Idem*

³⁹ *Ibidem*, p. 84

mănăstire. Se cultiva grâu și mei, dar se și producea pâine, care era ulterior vândută. Producția medie a moșiei era de circa 20 de tone de cereale, ceea ce, la o producție medie de 500 kg la hectar, înseamnă că era lucrată o suprafață de circa 40 de hectare (80 de pogoane). Dacă ținem cont de nivelul tehnologic și de faptul că lucrările câmpului se executau exclusiv manual, putem estima la 40-50 numărul familiilor care lucrau moșia mănăstirii la acel moment.

A doua parte a secolului XVIII avea să fie una de mari tulburări pentru comunitatea cojanilor de la Bordeiu Verde, atât din cauza ocupării samavolnice a pământurilor de către turcii din Odaia Vizirului, cât și a faptului că pe aici a fost coridorul de trecere al trupelor ruse, turce și austriece în cursul numeroaselor războaie din acest veac. Că a fost așa, ne-o demonstrează câteva dovezi rămase din acea perioadă tulbure.

În primul rând, referirile la ea dispar din catastifele mănăstirii, după anul 1740, ceea ce înseamnă că practic mănăstirea pierduse controlul asupra moșiei, care fusese cel mai probabil ocupată samavolnic de turcii din khaza. După cum arăta istoricul Pompei Samarian, „mai șase decenii se scurg, fără să avem alte știri despre celelalte moșii, decât cele privitoare la administrarea moșiei Lichirești, din venitul căreia se întreținea spitalul ca și mănăstirea Colței”.⁴⁰

Fenomenul „bejenirii” oamenilor de pe moșii este confirmat de altfel și de toponimia locală. Astfel, într-o carte de hotărnicie a moșiei Șchiaua-Doiceasca, din 12 aprilie 1764, făcută de slugerul Cocorăscu și serdarul Obedeanu, din porunca domnitorului Ștefan Racoviță sunt menționate „Coșerele Băjanilor Ciurei, în capul moșiei Lișcoteanca a Mănăstirii Colței ...”⁴¹ Acești țărani, care-și stabiliseră locuința pe moșia mănăstirească – aproximativ la 1 km de colțul de sud-vest al actualului sat Bordeiu Verde (aproape de Movila Capra), erau clăcași proveniți de pe moșia Filiiu, pe la 1730-1740, când aceasta era stăpânită de un vornic Ciurea, menționat într-un hrisov din 1776, prin care fiul său vindea moșia.⁴² Această mică comunitate, reprezentată generic ca și „coșer” pe hărțile ruse și austriece din secolul XIX, va fi unul din nucleele care vor constitui viitorul sat Bordeiu Verde.

Locuințe de tip „coșere”, sec. XVIII-XIX

O altă mărturie relevantă a prezenței îndelungate a trupelor străine pe teritoriul comunei, o reprezintă *Cetățuia de la Bordeiu Verde*, o fortificație de pământ situată la circa 4 kilometri sud-est de actuala localitate Bordeiu Verde. Aceasta a fost ridicată în cursul războiului din 1772, de către trupele ruse, fiind folosită pentru bombardarea forțelor turce de pe teritoriu khazalei Brăilei. Ea încă se păstra într-o stare destul de bună de conservare spre sfârșitul secolului XIX, fiind descrisă în răspunsul comunei Bordeiu Verde la chestionarul Odobescu, astfel: „o bătarie de pământ pe un grind, înconjurată cu șanț de un stângen adâncime și val de patru stângeni lățime, având formă pătrată cu latura de 30 de stângeni, în colțurile fortificației este câte un mușuroi mare.”⁴³ Rușii au ridicat mai multe astfel de fortificații, cel puțin încă una figurând pe harta statului major

Cetățuia de la Bordeiu Verde, 1772

⁴⁰ Pompei Gh. Samarian, *op. cit.*, p. 89

⁴¹ Arhivele Naționale ale României, fond „Eforia Spitalelor Civile”, *Dosar pentru hotărnicia moșiei Bordeiu-Verde, Șchiaua-Doiceasca și Lișcoteanca* (nr. 18), f. 48

⁴² *Ibidem*, f. 45

⁴³ *Documente privind istoria Brăilei. Răspunsurile la chestionarele Odobescu și Hașdeu pentru județul Brăila*, ediție și studii introductive Ionel Cândea și Costin Croitoru, Editura Istros, Brăila, 2015, p. 36

austriac, ridicată între 1788-1792 („Harta Specht” la scara 1:57600⁴⁴), plasată generic și notată cu inscripția „alte Schanz im der Raja”⁴⁵

În perioada dintre războaie, când rușii și austriecii plecau, teritoriul moșiei era ocupat samavolnic, total sau parțial de turcii din Odaia Vizirului, care nu de puține ori întemeiau așezări pentru cei care lucrau pământurile ocupate, fenomen bine documentat de lucrările de specialitate. Procedeu folosit era de a înființa *ciflice*, mici așezări de genul târlelor sau coșerelor, pe bucățile de pământ pe care le luau în stăpânire.⁴⁶ În anumite epoci fenomenul era unul de masă. După cum arăta istoricul Radu Perianu, „întinderea turcilor peste hotare se făcea prin așezarea ciflicilor. Nu numai turcii, dar și oamenii lor făceau ciflice peste hotar. Făceau case și îngrădiri. Așa au procedat și oamenii din Odaia Vizirului. S-au întins făcând ca la 3.000 de case și au cuprins spațiu în trei județe: Râmnic, Buzău și Ialomița, cale de 7 ceasuri împrejur.”⁴⁷

Cel mai mare dintre aceste ciflice a fost *Tabirci ciflick* („moșia tălmaciului” în limba turcă) sau *Tăbârgic*, cum îl pronunțau localnicii. Satul, aparținând unui funcționar din Odaia Vizirului care îndeplinea rolul de interpret în relațiile autorităților turcești cu populația locală, era situat cam la 3-4 km sud-est de Bordei Verde, pe drumul spre Viziru, în capul văii Lișcoteanca („capul Druicii”).

În 1859, la efectuarea unei hotărnicii a moșiei Lișcoteanca-moșneni, țărani Ioniță Hornea de 54 ani (născut la 1805) și Stan Boală de 68 de ani (născut la 1791) din Bordeiu Verde au identificat precis siliștea *Tăbârgicului*, aflată pe hotarul mai sus menționatei moșii, precum și pe proprietarul acesteia „unde a stăpânit Karaghiorghiu”,⁴⁸ fapt ce demonstrează că această așezare a dispărut cel mai probabil în primii ani de după revenirea khazalei la Țara Românească. Interesat e faptul că *Dicționarul geografic al județului Brăila*, apărut mult mai târziu, în 1894, menționează Tăbârgicul ca localitate încă existentă, prezentând-o ca „localitate la marginea de S.E. a satului Bordeiu Verde”.⁴⁹

Foarte probabil, atât Stan Boală și cât și Ioniță Hornea – care la 1859 locuiau în Bordeiu Verde - fuseseră selectați ca martori tocmai pentru faptul că locuiseră efectiv în Tăbârgic, chiar dacă în catagrafia de la 1831 erau înregistrați oficial ca locuind în Tâmpu, respectiv Viziru. Acest fapt se explică simplu, după cum arăta istoricul Radu Perianu, cei care au ocupat pământuri pe teritoriul moșiei Bordeiu Verde, „și-au păstrat însă câte o casă și în Odaia Vizirului, ca să se poată numi oameni de Odaia Vizirului. Ei se socoteau că sunt în Țară numai pentru hrana pământului.”⁵⁰

⁴⁴ Nicolae Docan, *Memoriu despre lucrările cartografice privitoare la războiul din 1787-1791*, în „Analele Academiei Române. Memoriile Secțiunii Istorice”, Seria II, Tom XXXIV, București, 1912

⁴⁵ Zsombor Bartos-Elekes; Gábor Timár; Zoltán Imecs; Zsolt Magyari-Sáska, *Georeferencing the topographic map of Walachia (1855–1864)*, 8th International Workshop on Digital Approaches to Cartographic Heritage, Rome, Italy, 19-20 September 2013, p. 1

⁴⁶ *Ciflic* – „moșie mică, moșioară, conac de moșie. Termen folosit în Peninsula Balcanică în secolele 18-19. Din tc. *çiflik*”, conform <https://dexonline.ro/definitie/ciflic>

⁴⁷ Radu I. Perianu, *Raiua Brăilei*, în „Revista Istorică Română”, vol. XV, fasc. III, București, 1945, p. 297

⁴⁸ Arhivele Naționale ale României, fond „Eforia Spitalelor Civile”, *Dosar pentru hotărnicia moșiei Bordeiu-Verde, Șchiaua-Doiceasca și Lișcoteanca* (nr. 18), f. 65

⁴⁹ Iulian Delescu; B. Demetrescu-Oprea, N. Th. Vâlcu, *Dicționar geografic al județului Brăila*, Tipografia și fonderia de litere Thoma Basilescu, București, 1894, p. 217

⁵⁰ Radu Perianu, *Raiua Brăilei* în „Revista ...”, p. 297

Un caz special îl reprezintă cazul fost sat *Tâmpu*, plasat de majoritatea documentelor în interiorul khazalei Brăila, dar care, în fapt, s-a aflat pe teritoriul moșiei Șcheaua-Doiceasca, ocupat în mod samavolnic. La sfârșitul secolului XVIII, satul era unul important, de vreme ce este, alături de Odaia Vizirului, singurele localități din interiorul khazalei menționate pe harta întocmită de statul major austriac (*Dorf Tümpu*). Pentru că ofițerii austrieci nu au avut acces în interiorul khazalei din cauza armistițiului cu turcii, harta austriacă prezintă o localizare aproximativă a satului (aproape de râul Călmățui), decalaj de localizare care se observă și la Odaia Vizirului. Lucrările moderne de digitizare, legare topografică și introducerea corecțiilor pentru harta din 1790 arată că satul Tâmpu era situat cu certitudine dincolo de granița oficială a khazalei, în regiunea ocupată samavolnic de către turci.

Satul Tâmpu pe harta statului major imperial austriac, 1792

Pe harta statului major imperial austriac din 1829 pe teritoriul actualei comune Bordei Verde, la vest de khaza, apare ca fiind localitatea *Fimpu*, una foarte importantă, de vreme ce făcea parte din grupul de doar patru localități din actualul județ Brăila – alături de Odaia Vezirului, Măxineni și Kikinez - clasificate ca fiind „Kleine Städte un Flecken” (orașele și târguri).⁵¹ Foarte probabil ca numele este o transcriere greșită a denumirii *Timpu*. *Timpu* este localizat aproximativ pe aceeași poziție ca *Dorf Tümpu*, menționat pe harta din 1792, locația pe care documentele de la începutul secolului XIX menționează satul *Tăbârgic* (cam la 3-4 km sud-est de Bordei Verde). Ce este și mai interesant este că pe hartă apare și satul *Timpul*, la nord-vest de Odaia Vizirului, ceea ce demonstrează că la începutul secolului XIX începuse deja un proces de „migrare” mai spre vest a tâmpenilor, proces care va duce până la sfârșitul anilor '40 ai secolului XIX la dispariția completă a acestei localități și apariția satului Bordeiu-Verde la 7-8 kilometri vest de fosta vatră a satului Tâmpu.

Satul Tâmpu pe harta statului major austriac, 1829

Localitatea apare în aceeași poziționare și pe harta statului major francez din 1822, cu denumirea de *Fimpou* (*Fimpu*).⁵²

⁵¹ Oberstlieutenant Franz von Weiss, *Carte der Europäischen Turkey nebst einen theile von KleinAsien in XXI blaettern nach den besten Hülfquellen entworfen und gezeichnet durch den [Kaiserliche und Königlich], Kaiserlich und Königlich Österreichische Generalquartiermeister Schtabe, Wienn, 1829*

⁵² Pierre M. Lapie, *Carte generale de la Turquie D'Europe en XV feuilles, Dépôt de la Guerre, Imprimerie Hocquet, Paris, 1822*

Situarea satului Tâmpu la vest de granița khazalei, deci pe teritoriul ocupat din moșia Șchiaua-Doiceasca, e confirmată și de protocoalele comisiei alcătuite în 1831 în vederea determinării limitelor administrative ale fostei khazale a Brăila, după revenirea acesteia în compunerea Țării Românești. Actul oficial elaborat de aceasta precizează că „Comisia a început măsurătoarea de la Crucea Iarchi, din hotarul siliștea Satului Nou, pe lângă Tâmpu, care rămâne afară din raia.”⁵³ Tâmpu era un sat important, având o biserică de lemn și 39 de case în care locuiau 44 de familii cu 89 de locuitori. Dacă scoatem din calcul Odaia Vizirului, locuitorii lucrau cea mai mare suprafață de teren din plasa Balta 300 de pogoane (față de o medie de circa 100-125 de pogoane) și aveau cel mai mare număr de ovine, 1.155 (față de o medie de 350-400).⁵⁴ Acest lucru era posibil doar faptului că exploatau o parte însemnată din moșia Șchiaua-Doiceasca.

Satul Tâmpu pe harta statului major francez, 1822

Faptul că *tâmpenii*, alături de alți clăcași înregistrați oficial în Odaia Vizirului, erau cei care la începutul secolului XIX locuiau și lucrau pământurile de pe actualul teritoriu al comunei Bordei Verde rezultă și dintr-o serie de mărturii documentare care s-au păstrat din acel timp. Astfel, pe harta statului major imperial rus din anul 1856, în partea de vest a comunei, între Bordei Verde și Filiiu este reprezentată *Crucea Tâmpului*. O movilă de pe hotarul moșiei Lișcoteanca se numește *Bou-Negru* (Boi Negri) după numele familiei omonime de țărani frunțași și slujitori din Tâmpul (Stroe Bounegru din Tâmpu era slujitor de plasă la 1828)⁵⁵ iar la 1848 arendaș al moșiei Filiiu era *Toma Tâmpeanu*.⁵⁶

Catagrafia khazalei Brăila realizată la 1828 de administrația rusă, confirmă aceste date. Astfel se poate observa că vechile familii de cojani care au format satul Bordeiul Verde („Satul Vechi”) în epoca Regulamentului Organic, provin preponderent din Odaia Vizirului și Tâmpu. Astfel, din Odaia Vizirului au venit familiile: Hornea, Lipan, Budur, Gavrilă, Sterpu, Spânu, Mustață, Mocanu, sau Micu, în vreme ce Tâmpu au venit familiile Boală, Moca, Turcu, Mușat, Tarachiu și Meiroșu.⁵⁷

În fapt, aceștia nu au „migrat” în masă din respectivele localități, ci desființarea khazalei Brăilei i-a găsit răspândiți în diferite ciflice pe teritoriul moșiei Șcheaua-Doiceasca. Harta statului major imperial rus indică pe teritoriul actualei comunei Bordei Verde vreo 6-7 „coșere”, în vreme ce harta austriacă de la 1856 indică o realitate relativ similară. De asemenea, decizia Eforiei Spitalelor

⁵³ *Ibidem*, p. 304

⁵⁴ Ion Slătineanu, *Catastihul statisticesc al hasului Braila din 1831*, apud. Radu I. Perianu, *op. cit.*, pp. 333-334

⁵⁵ Mihail Popescu, *Catastih de toate familiile ce s-au găsit la catagrafia în toate satele Brăilei și în orașul Brăila, cum mai jos se arată. 1 iulie 1828*, în „Analele Brăilei”, an IV, nr.4, 1932, p. 25

⁵⁶ Nicolae Mocioiu, *Date privind anul revoluționar 1848 în orașul și județul Brăila*, în „Studii”, 14, nr. 4, Academia Republicii Populare Române. Secția de Științe Istorice și Institutul de Istorie din București, 1961, p. 1005

⁵⁷ Mihail Popescu, *op. cit.*, pp. 24-52

Civile ulterioară anului 1850 - de a înființa un nou sat pentru a lucra proprietățile Șcheaua-Doiceasca și Lișcoteanca-Colții, unite din acest moment într-o singură moșie, cu numele Bordeiu-Verde – a generat un proces natural de concentrare a populației și de părăsire a fostelor târle și coșere. Chiar satul Tâmpu a dispărut cu totul în mai puțin de 20 de ani, locuitorii săi mutându-se în satele apropiate, preponderent în Bordeiu Verde.⁵⁸

În primii ani de după desființarea khazalei Brăila, moșiile donate de spătarul Mihail Cantacuzino au reintrat în posesia deplină a Mănăstirii și Spitalului Colțea, care le-a arendat pe perioade de trei ani, sumele încasate din arendă fiind arătate în tabelul alăturat. Faptul că moșiile erau

Moșii	Perioada	Valoare arendă
Șchiaua, Doiceasca, Lișcoteanca și Colțica (Coțofeneasca)	1832-1834	805 lei ⁵⁹
	1835-1837	6.400 lei ⁶⁰
	1838-1840	4.020 lei ⁶¹
	1841-1843	11.000 lei ⁶²
	1844-1846	8.040 lei ⁶³

arendate și aduceau anual un venit important, demonstrează că exista o comunitate de țărani pe actualul teritoriu al comunei Bordei Verde, care lucra aceste moșii. Cine erau aceștia? Cu siguranță tâmpeni (Tâmpu) și locuitorii fostelor ciflice (ex. Tăbârgic) și ale celor 6 coșere (ex. Băjanii Ciurei), menționate de harta statului major rus la 1828.

Începerea dezvoltării unei prime rețele de drumuri prin câmpia Brăilei, la începutul secolului XIX avea să producă modificări și în structura locuirii în această regiune. Cea mai importantă a fost gruparea populației împrăștiată pe moșia Șcheaua-Doiceasca într-o nouă așezare, actualul sat Bordeiu-Verde.

Alegerea acestei locații a avut două motive principale: poziția centrală în cadrul moșiei și intersecția a două

Geneza satului Bordei Verde, prima jumătate sec. XIX

drumuri de poștă: cel de la Silistra-Slobozia-Grădiștea-Focșani și cel de la București-Urziceni-Chichinețu-Silistraru-Brăila. După cum arată istoricul Radu Perianu „Drumul olacului spre Slobozia pleca din Brăila prin Tudor Vladimirescu, pe la punctul Uzun, pe la Hanul Tomei Tâmpeanul, Bordei Verde, unde era stațiune un bordei acoperit cu iarbă și călătorii poposind aici ziceau: „La Bordeiu Verde”. De aci la movila Bechet spre Est de Ulmul, unde era stațiune, atingea movila Turcului spre Sud de Ciocile, unde se lua jugărit de către un turc.”⁶⁴

⁵⁸ Pe harta austriacă din 1857 satul nu mai apare, fiind reprezentat doar un grup de 3 case pe fosta vatră a satului (circa 2 km est de actualul sat Constantin Gabrielescu)

⁵⁹ *Tablele de socoteală ale spitalului Colței de la 1832 până la sfârșitul anului 1845* în „Analele parlamentare ale României, tomul XV, partea I, Obicinuita Obșteasca Adunare a Țării Românești, legislatura IV, sesiunea II (XIV), 1848”, Imprimeria Statului, București, 1908, p. 528

⁶⁰ *Ibidem*, p. 546

⁶¹ *Ibidem*, p. 564

⁶² *Ibidem*, p. 588

⁶³ *Ibidem*, p. 612

⁶⁴ Radu Perianu, *Raiua Brăilei*, în „Anuar de geografie și antropogeografie”, anul al II-lea (1910-1911), Atelierele grafice Socec & Co., București, 1911, p. 140

La începutul secolului XIX unul din aceste servicii de poștă era exploatat de „ceaușul Dumitrache ot Budeasa” (Budișteanu) - căpitan de poștă - care stăpâna totodată și jumătate din moșia Filiiu.⁶⁵ Acesta a construit un han, ce servea ca stație de poștă, în colțul de nord-est al moșiei, lângă movila Capra, la intersecția celor două drumuri de olac. Hanul apare menționat generic pe harta statului major rus din 1832⁶⁶ și cu numele de *Hanul Budișteanu*, pe harta austriacă din 1856. După ce clucerul Ioniță Budișteanu a vândut moșia Filiiu, la începutul anilor 1850, hanul a intrat în posesia fostului arendaș al acestei moșii, Toma Tâmpeanu.

În apropierea acestui han se afla așezarea locuitorilor din *Coșerele Băjanilor Ciurei*, care va începe să fie numită de atunci cu apelativul *La Bordeiul Verde*, de la bordeiul din Movila Capra care găzduia stația de poștă.

Prima mențiune documentară a toponimului „Bordeiul Verde” este într-o carte de hotărnicie din 2 august 1780 (7288) a moșiei Lișcoteanca-moșneni, întocmită de „Dumitrache Topliceanu ispravnicu și hotarnicu și alți oameni ce au fostu de față” în care, printre altele, se precizează că „latul din fundu moșiei, la Câmpu, din *bășica mică a lui Bordeiul Verde* despre apus unde este piatră până în bășica de la Vulturașul de vale, între Cetățue, care moșie se răzorește pe din sus cu moșia Monastiri Colți, iar pe din jos cu moșia domnească a lui Alesandru Ipsilanti.”⁶⁷ Identificarea pe teren a acestei movile a fost subiect de dispută între moșneni și Eforia Spitalelor Civile, chestiunea fiind tranșată abia în anul 1859 prin „cercetare la facia locului prin martori cu carte de blestem”.⁶⁸

Din faptul că movila „bășica mică a lui Bordeiul Verde” este aleasă pentru a fi menționată ca punct de hotar, putem deduce că deja toponimul *Bordeiul Verde* intrase la 1780 în uzul curent al locuitorilor din zonă ca un punct de reper important. Ceea ce înseamnă că stația de poștă din bordeiul de la Movila Capra a fost probabil înființată după pacea de la Kuciuk-Kainargi din 1774, și tot de atunci comunitatea Băjanilor Ciurei aflată în vecinătate a început probabil să fie denumită cu apelativul *Bordeiul Verde*. De altfel, însăși formularea din cartea de hotărnicie pune *Bordeiul Verde* ca un reper principal, de vreme ce față de el se raporta poziția unei anumite movile („bășica mică”)

Carte de hotărnicie cu prima mențiune documentară a toponimului *Bordeiul Verde*, 2 august 1780

⁶⁵ Arhivele Naționale ale României, fond „Eforia Spitalelor Civile”, *Dosar pentru hotărnicia moșiei Bordeiul-Verde, Șchiaua-Doiceasca și Lișcoteanca* (nr. 18), f. 51

⁶⁶ Constantin Giurescu, *op. cit.*, p. 264

⁶⁷ Arhivele Naționale ale României, fond „Eforia Spitalelor Civile”, *Dosar pentru hotărnicia moșiei Bordeiul-Verde, Șchiaua-Doiceasca și Lișcoteanca* (nr. 8), f. 17

⁶⁸ Arhivele Naționale ale României, fond „Eforia Spitalelor Civile”, *Dosar pentru hotărnicia moșiei Bordeiul-Verde, Șchiaua-Doiceasca și Lișcoteanca* (nr. 18), f. 27

– aflată la 3-4 km sud est – numită astfel tocmai pentru a o deosebi de „bășica mare”, probabil movila Bordei Verde, aflată la circa 1 km sud de respectiva comunitate.

De altfel, toponimul mai apare și în alte documente apărute înainte de 1858, când se consideră până în prezent că a fost înființat satul. Astfel, într-un document din arhiva Eforiei Spitalelor Civile este menționată „hotărnicia făcută moșiei Bordeiu Verde (Colțica) în anul 1844 de inginerul hotarnic Alecsandru Paladi”.⁶⁹

Actualul sat a început să se formeze cel mai probabil în perioada 1840-1850, deoarece pe harta ridicată de topografii militari austrieci în 1856 – ridicare efectuată efectiv pe teren – localitatea apare ca una destul de mare, având circa 40 de locuințe.

Satul Bordeiu Verde pe harta austriacă de la 1856

Suprapunere hărți 1856/actuală

De aici înainte istoria comunității cojanilor de pe moșia Șchiaua se va identifica cu istoria comunei Bordei Verde. În 1858, arendașul Iona Avram (evreu din Călărași) ia în arendă moșia de la Eforia Spitalelor Civile, și în conformitate cu cerințele înregistrează satul Bordeiu-Verde ca aparținător noii moșii cu același nume, formată de Eforie prin comasarea trupurilor Șchiaua-Doiceasca și Lișcoteanca.

În 1864, odată cu adoptarea primei legi de organizare administrativ-teritorială a Principatelor Unite - *Legea comunală* - Bordeiu Verde devenea comună, având în componență doar satul de reședință iar ca teritoriu suprafața moșiei omonime.

Începea epoca modernă a acestei comunități, epocă ce va face subiectul uni alt articol.

V JUDEȚULŢ BRĂILA.						
No. comunit.	Numele comunei.	Geografic (municipalitate).	Numele cîntărilor din care este compusă.	Numele ce mai sînt aceste cîntări din vecinătate.	Numărul caselor.	Numărul familiei.
I. Plazza Rultea.						
1	Dălogă	1	Berogă, Monezi	Clucet	111	100
2	Berescii-de-asauf-Ghera-Călmăţușului	1	Berescii de asau, Ghera-Călmăţușului	Orasul	188	200
3	Berescii-de-jos-Poiză	1	Berescii-de-jos, Poiză, Ghera galei	Valea-şind	106	101
4	Bordeia-verde	1	Bordeia-verde		104	104

⁶⁹ Arhivele Naționale ale României, fond „Eforia Spitalelor Civile”, județul Brăila, dosar nr. 7, f. 180